

BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Saliyeva Muslima Maxsetbay qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411385>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Kommunikativ kompetensiya tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy qismlari (lingvistik, nutqiy, ijtimoiy-lingvistik) ochib berilgan. Shuningdek, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularni faol muloqotga jalb qiluvchi metod va usullar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, ona tili darslari, o'qitish metodikasi, dialog, monolog, o'yin texnologiyalari.

Bugungi kundagi zamonaviy ta'lim nafaqat o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlarini rivojlantirishga, balki muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv va jamiyatdagi hayotga tayyorligini ta'minlaydigan asosiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ularning eng muhimlaridan biri kommunikativ kompetensiyalar bo'lib, ular til yordamida boshqalar bilan samarali munosabatda bo'lish, o'z fikrini aniq va to'g'ri ifodalash, boshqalarni tushunish va turli vaziyatlarda samarali muloqot qilish qobiliyati hisoblanadi.

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bolalarda erta yoshdan, xususan, boshlang'ich sinf bosqichidan boshlanishi kerak. Zero, bu davrda bolaning nutq madaniyatining poydevori qo'yiladi, og'zaki va yozma ko'nikmalari shakllanadi, tinglash, tushunish, fikrni ifodalash ko'nikmalari rivojlanadi. Bu jarayonda ona tili darslari asosiy o'rin tutadi, chunki ular tilni muloqot, fikrlash va o'z-o'zini ifoda etish vositasi sifatida o'zlashtirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini, ularning til tajribasini va o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini hisobga oladigan aniq uslubiy yondashuvlardan foydalanishni talab qiladi.

A.V.Xutorskiy kompetentlikni muayyan obyektlar va jarayonlar doirasida samarali va sifatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan, o'zaro bog'liq bo'lgan shaxsiy xususiyatlar majmuasi deb hisoblaydi. U bu majmuaga bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar hamda faoliyat yuritish usullarini kiritadi [2]. Kommunikativ ko'nikmalar o'quvchilarning ongli kommunikativ harakatlari (ko'nikmalar va kommunikativ faoliyatning tarkibiy qismlarini bilish asosida) va

ularning xatti-harakatlarini to'g'ri tuzish va muloqot vazifalariga muvofiq boshqarish qobiliyati [4].

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi birinchi marta amerikalik tilshunos D.Xayms [3] tomonidan ilmga kiritilgan bo'lib, keyinchalik pedagogika, psixologiya va til o'rgatish uslublarida keng rivojlandi. Keng ma'noda kommunikativ kompetensiya turli nutqiy vaziyatlarda samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisidan iborat bo'ladi. Dastlabki ona tilini o'rganish jarayonida u quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- til (lingvistik) kompetensiyasi – ona tilning grammatikasi, imlosi va lug'atini bilish;
- nutq (diskursiv) kompetensiya – izchil bayonotlar tuzish, dialogda qatnashish, matnlarni qayta aytib berish va fikr bildirish qobiliyati;
- ijtimoiy lingvistik kompetensiya – suhbatdoshning muloqot holatiga, yoshiga va ijtimoiy mavqeiga mos keladigan lingvistik vositalarni tanlash qobiliyati.

Demak, boshlang'ich sinflarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish har tomonlama va tizimli bo'lishi kerak, bu nutqning barcha jihatlarini: og'zaki, yozma, monolog va dialogning rivojlanishini qamrab oladi. Bundan tashqari, o'quvchilarning yoshga bog'liq xususiyatlarini, ularning yuqori og'zaki faolligi, kattalarga taqlid qilish va muloqotga kirishuvchanligini hisobga olish juda muhim.

Kommunikativ kompetensiyani muvaffaqiyatli rivojlantirishning asosiy sharti o'qitishning amaliy yo'nalishi hisoblanadi. Bu o'qituvchilardan bolalarni faol og'zaki muloqotga jalb qilish uchun turli xil usul va metodlarni qo'llashni talab qiladi.

O'rganilayotgan masalaga turli yondashuvlarni tahlil qilish orqali kommunikativ ko'nikmalarni aniqlash mumkin bo'ladi. Bu ko'nikmalar shaxsning muloqotga tayyorligini belgilab beruvchi turli nutqiy harakatlarni amalga oshirish darajasi, ya'ni oddiydan murakkabgacha bo'lgan shakllarda namoyon bo'ladi [1]. Muloqot ko'nikmalarining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- diqqat bilan tinglay olish;
- axborotni to'g'ri yetkazish va anglash qobiliyati;
- boshqa odamlarni tushunish layoqati;
- empatiya va hamdardlik bildira olish;
- o'zini hamda atrofdagilarni to'g'ri baholay olish;
- boshqalarning fikrini e'tiborga olish;

- kelishmovchiliklarni bartaraf eta olish;
- jamoa ichida samarali muloqotga kirisha olish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini samarali rivojlantirish uchun faol og'zaki muloqot qilishga yordam beradigan, tilga qiziqish uyg'otadigan, mustaqil fikr yuritish uchun sharoit yaratadigan usullardan foydalanish lozim. Ya'ni:

1. O'yinga asoslangan metodlar. O'yinga asoslangan faoliyat boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarga tanish va tushunarli, shu sababli o'yinga asoslangan ta'lim ularning nutq faolligini rag'batlantiradi. Masalan: nutqni rivojlantirishga doir o'yinlar ("So'zni toping", "Gapni davom ettiring"); rolli o'yinlar ("Do'konda", "Kutubxonada", "Intervyu"); ertak va qissalarni sahnalashtirish.

2. Dialogik va polilogik nutq. Juftlik va guruhlarda ishlash dialogga kirishish, fikr bildirish va bahslashish, savollar berish qobiliyatini rivojlantiradi: nutqni o'stirishga qaratilgan mashqlar, o'qilgan matnni juftlikda muhokama qilish, birgalikda rasm asosida hikoya yaratish.

3. Loyiha faoliyati. Loyihalar o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi: ertaklar yoki hikoyalar asosidagi mini-loyihalar, mavzu bo'yicha og'zaki ma'ruza yoki taqdimot tayyorlash, ma'lumot to'plash va uni hikoya, dialog, buklet va boshqalar shaklida taqdim etish.

4. Matn ustida ishlash. Ona tilidagi adabiy va o'quv matnlari bilan tanishish izchil nutqni rivojlantirishga yordam beradi: reja yoki kalit so'zlar yordamida qayta hikoya qilish, hikoyani davom ettirish, matn bo'yicha savollarni shakllantirish, asar qahramonlarning qiyosiy tahlili.

5. Monologik nutqni rivojlantirish uchun mashqlar. O'z fikrlarini aniq va izchil ifodalash qobiliyati kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi: shaxsiy tajribaga asoslangan og'zaki insholar ("Men dam olish kunlarini qanday o'tkazdim", "Mening oilam"); obyekt, rasm yoki harakatning tavsifi; bir qator rasmlar asosida hikoya qilish.

6. Og'zaki va yozma nutqni birgalikda rivojlantirish: hikoya tuzish, og'zaki ta'riflash, diktantlar, insholar yozish orqali nutq madaniyatini shakllantirish.

7. Raqamli va multimedia resurslaridan foydalanish. Zamonaviy texnologiyalar nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim etadi: interfaol topshiriqlar va viktorinalar; multfilmlar uchun ovoz berish; onlayn o'yinlar bilan topshiriqlarni bajarish.

Boshlang'ich sinf ona tilini o'qitishning to'g'ri yo'lga qo'yilgan metodikasi nafaqat til me'yorlarini muvaffaqiyatli egallashga yordam beradi, balki bolalarda

o'quv va kundalik hayot uchun zarur bo'lgan asosiy muloqot qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Rivojlangan kommunikativ kompetentsiya maktab o'quvchilarining keyingi muvaffaqiyatli o'rganishi, ijtimoiy o'zaro ta'siri va shaxsiy o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акишина Т.Е. Грамматика чувств: Пособие по развитию русской речи. – М.: Просвещение, 2010 – 388 с.
2. Зайцева К.П. Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебно-воспитательной деятельности // Начальная школа плюс До и После. – №4. – 2011. – С. 78-83.
3. Хаймс Д. Теория коммуникативной компетенции. – М.: Языки славянской культуры, 2001.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. – М.: Академия, 2002. – 157 с.

